

Received-Makale Geliş Tarihi 11.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2285-2293

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17795106

Doç. Dr. Alper Tazegül

<https://orcid.org/0000-0001-8658-3814>
Kafkas Üniversitesi, İİBF Fakültesi/Kars / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04v302n28>

Muhasebe Mesleği ve Yapay Zekâ Üzerine Yapılan Çalışmaların R Studio ile Bibliyometrik Analizi

A Bibliometric Analysis of Studies on The Accounting Profession and Artificial Intelligence Using R Studio

ÖZET

Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan büyük dönüşüm, muhasebe alanı derinden etkileyerek köklü değişikliklere zorlamaktadır. Özellikle yapay zekanın her alanda varlığını başat hale getirdiği bir ortamda sadece rutin muhasebe işlemleri değil karar alma süreçleri dahil karmaşık birçok süreç bu durumdan etkilenmektedir. Bu bağlamda bu çalışma ile muhasebe alanında yapay zeka konulu akademik literatür, bibliyometrik analiz yöntemiyle incelenerek araştırma eğilimleri, yazarların ve bu yazarlara yapılan atıfların mevcut durumu, araştırmacıların odaklandığı tematik alanlar incelenmiştir. Araştırmanın veri seti, Web of Science veri tabanında "artificial intelligence" ve "accounting" anahtar kelimeleriyle yapılan tarama sonucunda elde edilen 88 adet akademik çalışmadan oluşturulmuştur. Elde edilen veriler R Studio yazılımı ve bibliometrix paketi kullanılarak yazar analizi, atıf analizi, üçlü alan grafiği ve kelime bulutu gibi tekniklerle analiz edilmiştir. Analiz bulguları, muhasebe alanında yapay zekâ konusuna ilişkin 2015 yılına kadar sınırlı olan akademik üretimin, bu tarihten sonra teknolojinin gelişimiyle paralel olarak hızlı bir artış trendine girdiğini göstermektedir. İçerik analizlerinde yapay zekâ ve muhasebe kavramlarının yanı sıra etik kavramının öne çıkması konunun sadece teknik boyutlarıyla ele alınacak bir husus olmadığı çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gereken bir süreç olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Muhasebe, Bibliyometrik Analiz.

ABSTRACT

Undergo radical changes. Particularly in an environment where artificial intelligence has become dominant across all sectors, this situation affects not only routine accounting transactions but also numerous complex processes, including decision-making mechanisms. Accordingly, this study examines the academic literature on artificial intelligence in accounting through a bibliometric analysis, aiming to identify research trends, the current state of authors and their citations, as well as the thematic areas emphasized by researchers. The research dataset consists of 88 academic studies obtained through a search of the Web of Science database using the keywords "artificial intelligence" and "accounting." The data were analyzed using the R Studio software and the bibliometrix package through techniques such as author analysis, citation analysis, three-field plot, and word cloud visualization. The analysis findings indicate that academic output on artificial intelligence within the accounting discipline remained limited until 2015, after which it entered a rapid upward trend parallel to technological developments. The prominence of the concept of "ethics" alongside artificial intelligence and accounting in content analyses demonstrates that this subject is not merely a technical issue, but a process requiring evaluation from a multidimensional perspective.

Keywords: Artificial Intelligence, Accounting, Bibliometric Analysis.

1. GİRİŞ

“Sayısal/Dijital Çağ” olarak adlandırılan günümüz dünyası, teknolojinin olağanüstü gelişmesi ile her alanda farklı ve karmaşık bir süreci beraberinde getirmiştir. Bu süreç otomasyona dayalı uygulamaları ön plana çıkarırken her geçen gün insan emeğine ve bilgisine olan ihtiyacı azaltmaktadır. Özellikle yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, dijitalleşme sürecine yeni bir boyut kazandırmıştır. Muhasebe alanında da kayıt süreçlerinden, denetim ve karar alma süreçlerine kadar her alanda yapay zekâ artık başat bir rol üstlenmektedir. Başlangıçta rutin kayıt işlemlerinin yürütülmesi ile başlayan süreç, yapay zekânın geldiği son aşama ile büyük hacimli verilerin toplanması, ayıklanması ve işlenmesi ile artık çok hızlı ve hata riski en düşük olacak şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Muhasebe, uzun bir geçmişe sahip geleneksel bir alan olmasına rağmen, dijital çağla birlikte son yıllarda hızlı değişimlere maruz kalmıştır (Berikol ve Killi, 2021). Her alanda olduğu gibi muhasebe alanı da sürekli değişime uğramaktadır. Ancak dijitalleşme süreci ile birlikte bu değişim çok daha hızlı ve derin olmaktadır. Özellikle yapay zekânın bu sürece çok hızlı bir şekilde girişi birçok paradigmayı değiştirmiştir. Artık yapay zekânın süreçlerde kullanılıp kullanılmayacağı değil nasıl ve ne oranda kullanılacağı değerlendirilmektedir.

Bu değişim/dönüşüm muhasebe mesleğinin gelecek projeksiyonlarını büyük oranda değiştirirken meslek mensuplarının da beklentilerini, çalışma yöntemlerini ve özellikle de kaygılarını farklı bir boyuta taşımaktadır. Çünkü yapay zekâ temelli sistemlerin yaygın kullanımı ile birlikte meslek mensuplarından beklenen yetkinlikler de önemli bir biçimde değişecektir. Artık rutin kayıt işlemleri yapmak yerine üretilen verilerin daha analitik bir şekilde yorumlanması ve analiz edilmesi önem kazanacaktır.

Muhasebe mesleğini değiştirmesi ve dönüştürmesi kaçınılmaz olan yapay zekâ uygulamalarının sıklıkla akademik çalışmalara konu olması muhtemeldir. Literatür incelendiğinde yapay zekânın muhasebe mesleğine etkilerine ilişkin akademik çalışmaların son yıllarda önemli bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu akademik çalışmaların genel eğilimlerini, hangi temalar etrafında yoğunlaştığını, hangi ülkeler ve kurumlar tarafından üretildiğinin derinlemesine incelenmesi ve çok yönlü olarak analiz edilmesi hem literatüre hem de uygulayıcılara katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda bu çalışma ile muhasebe mesleğinde yapay zekâ konusu bibliyometrik analiz ile değerlendirilmiştir. Bilimsel seçili literatürün niceliksel olarak incelendiği analizde araştırma eğilimleri, bilimsel iş birlikleri, atf ilişkileri gibi hususları bilimsel bir temelde ele alınmaktadır. Dolayısıyla bibliyometrik analizler sadece mevcut araştırmaların durumunu ortaya koymakla kalmayıp gelecekte yapılacak çalışmalara da ışık tutacaktır.

2. MUHASEBE MESLEĞİ VE YAPAY ZEKÂ

Bilgisayarların, bilgisayar kontrollü robotların veya yazılımların insan zihnine benzer şekilde akıllıca düşünmesini sağlayan bir yöntem (Bako ve Tanko, 2022) olan yapay zekâ, makinelerin insan davranışlarını taklit etme yeteneği olarak tanımlanabilmektedir (Aghion vd. 2017). Bu yönüyle yapay zekâ, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve blockchain ile birlikte geleceğin en önemli teknolojilerinden biridir (Andriosopoulos vd. 2019). Bu teknoloji insan zekâsına benzer biçimde düşünmek ve çalışmak üzere tasarlanmaktadır (Dongre vd. 2020).

Yapay zekâ tabanlı sistemlerin artık kaçınılmaz olarak hayatın her alanına nüfuz ettiği bir ortamda bu yeni nesil makine öğrenimi sistemlerinin ekonomi ve iş dünyası üzerindeki etkileri aynı zamanda yeni bir yaşam tarzı ve sosyolojik etkiler de içermektedir (Stancheva-Todorova,2018). Söz konusu etkiler yeni fırsatlara kapı aralarken bazı riskleri de içermektedir. Dolayısıyla muhasebe de dâhil olmak üzere çeşitli alanları ve sektörleri dönüştürme potansiyeline sahip, hızla gelişen bir teknoloji olan yapay zekânın (Ghura ve Harraf, 2021) insan sermayesini teknolojilerle değiştirebileceği yönündeki endişeler artmaktadır (Kwarbai, 2021). Ancak azaltılmış işlem süreleri (Issa vd. 2016), hata oranlarının düşürülmesi (Bança vd. 2022) gibi hususlar muhasebe mesleğinde yapay zekâ kullanımının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. Muhasebe mesleğinde muhasebe yazılımlarının kullanımı ile başlayan teknolojik süreç yapay zekâ kullanımı ile farklı bir boyut kazanmıştır. Yapay zekâ yanlış beyanların ve usulsüzlüklerin tespitinin yanı sıra, istatistiksel analiz sistemi ile muhasebe tahminlerini iyileştirirken (Ding vd. 2020), bilgi sistemlerinin otomasyonu ve optimizasyonunun iyileştirilmesiyle de bilgi sistemlerinin istihbarat sistemlerine dönüştürülmesi için bir köprü görevi görmektedir (Damerji ve Salimi 2021). Yapay zekâ insanlara benzer öğrenme, akıl yürütme, uyum sağlama, tespit etme, tahmin etme ve görevleri yerine getirme yeteneğine sahip olduklarında bilgi sistemlerinden daha zeki olarak kabul edilmektedir (Kommunuri, 2022). Bunun sonucu olarak da muhasebe prosedürlerinde yapay zekâ teknolojisinin kullanımı, birçok temel zorluğun üstesinden gelirken aynı zamanda hem işletmelere hem de muhasebe uzmanlarına çeşitli avantajlar sağlamaktadır (Crookes ve

Conway, 2018). Çünkü yapay zekâ sadece muhasebe firmalarını ve muhasebecileri daha etkili ve verimli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda üretkenliklerini ve ekonomik büyümelerini de artırıyor ve bu da sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunuyor (Ziesche vd. 2023).

3. METODOLOJİ

3.1. Araştırmanın Amacı

Buharlı makinelerin kullanılmasıyla başlayan endüstriyel süreç günümüzde çok farklı boyutlara ulaşmıştır. Dijitalleşmenin sınırları zorladığı bir süreçte yapay zekâ ile birlikte teknolojik gelişmeler yeni bir boyut kazanmıştır. İnsan gibi düşünen sistemlerin hayata geçmesiyle meslekler geri dönülemez bir sürece girmiştir. Bu süreçte söz konusu sistemlerin adaptasyon süreci meslekleri ve meslek sahiplerini değişime ve dönüşüme zorlamaktadır. Muhasebe mesleği de bu dönüşümden en fazla etkilenen/etkilenecek alanların başında gelmektedir. Öncelikle akademik alanda kendini gösteren bu süreç son yıllarda sayısı hızla artan akademik çalışmalarda kendini göstermektedir. Bu çalışma ile de muhasebe mesleğinde yapay zekâ konulu akademik çalışmaların yazar analizi, atıf analizi, anahtar kelime analizi gibi başlıklarda bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır.

3.2. Verilerin Toplanması

Bu araştırmada birçok araştırmacı tarafından güvenilir kaynak olarak görülen ve diğerlerine göre daha avantajlı olarak kabul edilen (Zupic ve Čater, 2015; Norris ve Oppenheim, 2007) “Web of Science” veri tabanı kullanılmıştır. 19.11.2025 tarihi itibarıyla Web of Science veri tabanında araştırma konusuyla doğrudan ilişkili kavramlar yazılarak kapsam özelleştirilmiştir. Arama bölümüne yazılan anahtar kelimeler ise “artificial intelligence”, “accounting”dir. Arama sonucunda 100 adet çalışmaya ulaşılmıştır. Editöryal materyaller çıkarıldıktan sonra kalan 88 çalışma analize tabi tutulmuştur.

3.3. Araştırmanın Yöntemi

Bibliyometrik analiz, bilimsel araştırmalarda bir alanın eğilimlerini ve yapısal bileşimini gösteren kavramsallaştırma yoluyla büyük bilgileri yönetme girişimi olarak tanımlanabilir (Passas, 2024). Bibliyometrik analizler, alanın o andaki statik bir resmini sunmak için belirli bir zaman noktasında gerçekleştirilir (Aria ve Cuccurullo, 2017). Bu yöntemde araştırma konularının nesnel bir şekilde değerlendirilmesi ve haritalandırılması amaçlanır (Korga, 2025). Araştırmalara katkı sağlayan yazarların üretkenliklerine, ortak çalışmalara, çalışmalara yapılan atıflara ilişkin sayısal bilgiler içeren bibliyometrik analiz, özellikle araştırma alanlarındaki boşlukların tespit edilmesinde önem arz etmektedir.

Bibliyometrik analiz için yaygın olarak kullanılan programlardan biri olan R Studio hem görsel hem de istatistiksel olarak etkili bir yazılımdır. Bu çalışmada da R Studio ortamında bibliometrix paket ile analiz gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR

Çalışmanın bulgular bölümünde R Studio ortamında bibliometrix paketten elde edilen veriler, yazarların yıllar içerisindeki üretimi, yıllık ortalama atıf, ortak çalışmalar, kelime bulutu gibi başlıklarda tablolandırılmıştır.

Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda yayın yapmış ilk on yazara ilişkin dağılım Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Yayın - Yazar Analizi

Şekil 1 incelendiğinde seçili arama kriterleri doğrultusunda aynı yazarların muhasebede yapay zekâ konusunda en fazla iki yayının olduğu görülmüştür. Şekilden de anlaşılacağı üzere (Web of Science veri tabanı ve arama kriterleri kıstaslarına göre) yazarlar içerisinde baskın olarak öne çıkan bir yazar olmadığı görülmektedir.

Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda yayın yapmış yazarlara yapılan atıflara (ilk on) ilişkin dağılım Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2. Yazar Atıf Analizi

Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda yayın yapmış yazarlara yapılan atıflar incelendiğinde ilk üç sırada olan yazarlar; Brown-Libur, H., Munoko, I. ve Vasarhelyi, M. Olduğu görülmüştür. Muhasebe alanında yapay zekâ süreçlerini ele alan yazarlar, muhasebe bilgi sisteminden, denetim, etik, mesleki dönüşün, yapay zekânın muhasebe mesleğine, meslek mensuplarına etkileri konularında temel çalışmalar yapmışlardır.

Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda yayın yapılan en ilgili dergilere (ilk on) ilişkin dağılım şekil 3’de sunulmuştur.

Şekil 3. İlgili Kaynak Analizi

Şekil 3 incelendiğinde muhasebe alanında yapay zekâ konusunda en ilgili kaynağın International Journal of Accounting Information Systems olduğu görülmüştür. İkinci el ilgili kaynağın ise Journal of Emerging

Technologies In Accounting olduğu görülmüştür. İlk iki sıradaki dergiler muhasebe ve bilgi teknolojileri arasındaki kesişimi göstermesi açısından önemlidir.

Şekil 4’te yazarlar, bu yazarlara yapılan atıf ve bunlarla ilişkili kelimeleri gösteren üçlü alan grafiği yer almaktadır.

Şekil 4. Üçlü Alan Grafiği Analizi

Şekil 4’te farklı açılardan bağlantıların ortaya konulduğu görülmektedir. Şekilde anahtar kelimeler uyarınca tespit edilen temel çalışmaların hangi araştırmacılar tarafından yapıldığı ve yapılan bu yayınların hangi anahtar kelimelere/kavramlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Yazarlar, yazarlara yapılan atıflar ikilisine eşlik eden kelimelerde en çok yapay zekâ, muhasebe ve büyük veri kavramlarının çıktığı görülmektedir.

Şekil 5. Yıllık Bilimsel Üretim Analizi

Şekil 5 incelendiğinde 2005 yılına kadar muhasebe alanında yapay zekâ konulu bilimsel yayınların çok az üretildiği görülmektedir.2005 yılından 2015 yılına kadar yavaş da olsa bir

büyüme olduğu ancak 2015 yılından sonra konuya ilişkin yayın sayısında hızlı bir artış olduğu görülmektedir.

En çok atıf alan kaynaklara ilişkin dağılım Şekil 6'da sunulmuştur.

Şekil 6. Atıf Kaynak Analizi

Şekil 6 incelendiğinde en çok atıf alan kaynağın Accounting, Organizations and Society olduğu görülmektedir. Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda yüksek atıf alan dergilerin sadece muhasebe alanında yayın yapan dergilerden oluşmadığı etik ve teknoloji içeriği baskın olan dergilerde yoğun olduğu görülmektedir.

Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda Web of Science veri tabanı arama kriterleri dahilinde yıllık ortalama atıf dağılımı şekil 7'de gösterilmiştir.

Şekil 7. Yıllık Ortalama Atıf Analizi

Şekil 7 incelendiğinde konuya ilişkin yayınlarının sayısının azlığından dolayı atıf sayılarının da 2005 yılına kadar oldukça düşük olduğu görülmektedir. 2005-2014 arası yavaş da olsa atıflarda bir artış eğilimi başladığı, özellikle 2015'ten sonra ise atıf sayılarında hızlı bir artış dönemine girildiği görülmektedir.

Şekil 8. Kelime Bulutu Analizi

Şekil 8 incelendiğinde, muhasebe alanında yapay zeka konulu arama kıstaslarına gör elde edilen yayınlarda en sık kullanılan kelimelerin görselleştirildiği görülmektedir. Görselde yer alan en büyük ve en belirgin kelimeler söz konusu yayınlarda yer alan temel eğilimi göstermektedir. Görselde yapay zeka ve muhasebe kavramları en büyük ve en belirgin kavramlar olarak görülmektedir. Araştırmanın doğrudan bu iki disiplinin kesişimine odaklanması açısından çıkan sonuç anlamlıdır. Bu kavramları denetim, iş zekası, büyük veri gibi kavramlar takip etmektedir.

5. SONUÇ

Sayısal çağ ile birlikte dünya yeni döneme girmiş ve sosyoekonomik hayattan, ticarete, sanattan spora hemen hemen her alanda dijital süreçler nüfuz etmiştir. Bu süreç diğer alanları olduğu gibi muhasebe alanını da derinden etkilemiştir. Özellikle son yıllarda yapay zekânın olağanüstü gelişimi muhasebe alanında tartışmaların odağını oluşturmaya başlamıştır. Bu süreç alanın temel dinamikleri ile birlikte meslek mensuplarını da değişime zorlamaktadır. Artık bazı riskli yönlerine karşın sağladığı onlarca avantaj dolayısıyla yapay zekânın muhasebe süreçlerinde etkin olarak kullanılması kaçınılmazdır. Yapay zekâ sadece rutin işlerin yapılmasında değil yetkinlik gerektiren analiz ve yorumlamalarda da etkili ve verimli olmaktadır. Bu durum muhasebe alanında yapay zekâ temalı akademik çalışmaların son yıllarda hızla artmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda bu çalışmada da muhasebe alanında yapay zekâ konulu akademik çalışmalar Web of Science veri tabanı kullanılarak R Studio paket programı ile bibliyometrik analizi yapılmıştır. Veri tabanı ve arama kıstasları sonucu elde edilen 88 akademik çalışma çeşitli konu başlıkları özelinde analiz edilmiştir.

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, muhasebe alanında yapay zekâ konusunda çalışma yapan yazar ve bu yazarların çalışmalarına yapılan atıflarda son yıllarda belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Yapay zekânın gelişim süreci ile paralel olan bu durum özellikle son on yılda daha belirgin hale gelmiştir. 2010'lu yıllardan itibaren ivme kazanan ama 2015'ten itibaren hızlanan yayın ve atıf olgusu yapay zekânın muhasebe literatüründe yer edindiğini ve giderek belirginleştiğini göstermektedir.

Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda, yazar ve atıf sayısındaki artışa benzer bir durum bilimsel yayın sayısında da görülmektedir. Bu alanda da katlanarak artan bir büyümenin gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum gelecekte de muhasebe alanında yapay zekâ konulu akademik çalışmaların devam edeceğini göstermektedir. Araştırma bulguları yazar, atıf ve kelime gruplarında oluşan üçlü diyagramda yapay zekâ, muhasebe, büyük veri kavramlarının sıklıkla kullanıldığını göstermektedir. Bunları etik, sorumluluk, denetim gibi kavramların takip etmesi muhasebe alanında yapay zekâ uygulamalarının sosyal ve etik sonuçlarına önem verildiğini göstermektedir. Sadece muhasebe alanında değil her alanda yapay zekâ kullanımının etik boyutu bir tartışma konusu olarak güncelliğini koruyacaktır. Muhasebe alanında yapay zekâ konusunda yayın yapılan dergiler değerlendirildiğinde muhasebe ve bilgi teknolojileri kavramlarının öne çıktığı görülmektedir. Bu dergileri denetim ve etik odaklı dergilerin takip ettiği görülmektedir. Kelime bulutu grafiğinde de benzer sonuçları görmek mümkündür. Öne çıkan kavramlar değerlendirildiğinde yapay zekânın çok geniş ve birden çok disiplini içeren bir kapsama sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde muhasebe mesleğinde yapay zekâ konusunun hızlı bir değişim ve dönüşüme yol açacağı görülmektedir. Çünkü yapay zeka sadece teknik bir yenilik alanı değil, muhasebe alanını başta kurumsal ve etik değerler olmak üzere çok yönlü etkileyecek ve değiştirecek bir yapıya sahiptir. Bu süreci akademik literatüre doğrudan etki yaptığı da zaten araştırma sonuçlarından görülmektedir. Bu araştırma sonuçları hem akademisyenlere hem de uygulayıcılara yapay zekânın alan

etkilerini ortaya koyarken gelecekte yapılacak çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Çünkü yapay zekanın muhasebe alanındaki rolü ve etkisi her geçen gün artmakta olup özellikle bilimsel temel dayalı olarak yapılacak çalışmalara gelecekte daha çok ihtiyaç duyulacaktır.

KAYNAKÇA

- Aghion, P., Jones, B. F., & Jones, C. I. (2017). Artificial intelligence and economic growth. *National Bureau of Economic Research*. NBER Working Paper No. w23928, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3053718>.
- Andriosopoulos, D., Doumpos, M., Pardalos, P. M., & Zopounidis, C. (2019). Computational approaches and data analytics in financial services: A literature review. *Journal of the Operational Research Society*, 70(10), 1581-1599.
- Aria, M. & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for Comprehensive Science Mapping Analysis, *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975.
- Bako, P. M., & Tanko, U. M. (2022). The place of artificial intelligence in accounting field and the future of accounting profession. *Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Neural Network*, 25, 15-21.
- Banța, V. C., Rîndașu, S. M., Tănasie, A., & Cojocaru, D. (2022). Artificial intelligence in the accounting of international businesses: a perception-based approach. *Sustainability*, 14(11), 6632.
- Berikol, B. Z., & Killi, M. (2021). Ethics and Sustainability in Accounting and Finance. In *The effects of digital transformation process on accounting profession and accounting education* (pp. 219-231). Springer Singapore.
- Crookes, L., & Conway, E. (2018). Technology challenges in accounting and finance. In *Contemporary Issues in Accounting: The Current Developments in Accounting Beyond the Numbers* (pp. 61-83). Cham: Springer International Publishing.
- Damerji, H., & Salimi, A. (2021). Mediating effect of use perceptions on technology readiness and adoption of artificial intelligence in accounting. *Accounting Education*, 30(2), 107-130.
- Ding, K., Lev, B., Peng, X., Sun, T., & Vasarhelyi, M. A. (2020). Machine learning improves accounting estimates: Evidence from insurance payments. *Review of accounting studies*, 25(3), 1098-1134.
- Dongre, N., Pandey, A., & Gupta, O. P. (2020). Artificial intelligence in accounting: opportunities & challenges. *J. Xi'an Univ. Archit. Technol.*, 12, 1858-1864.
- Ghura, H., & Harraf, A. (2021). How will artificial intelligence reshape the future of entrepreneurship and economic growth?. In *Applications of artificial intelligence in business, education and healthcare* (pp. 69-79). Cham: Springer International Publishing.
- Issa, H., Sun, T., & Vasarhelyi, M. A. (2016). Research ideas for artificial intelligence in auditing: The formalization of audit and workforce supplementation. *Journal of emerging technologies in accounting*, 13(2), 1-20.
- Kommunuri, J. (2022). Artificial intelligence and the changing landscape of accounting: a viewpoint. *Pacific Accounting Review*, 34(4), 585-594.
- Korga, S. (2025). Muhasebe ve Yapay Zekâ: VOSviewer ile Bibliyometrik Analiz. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 32(1), 131-145.
- Kwarbai, J. (2021). Artificial intelligence and accounting profession. *Babcock Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 1-26.
- Norris, M., & Oppenheim, C. (2007). Comparing alternatives to the Web of Science for coverage of the social sciences' literature. *Journal of Informetrics*, 1(2), 161-169. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2006.12.001>
- Passas, I. (2024). Bibliometric analysis: the main steps. *Encyclopedia*, 4(2).
- Stancheva-Todorova, E. P. (2018). How artificial intelligence is challenging accounting profession. *Journal of International Scientific Publications*, 12(1), 126-141.

- Ziesche, S., Agarwal, S., Nagaraju, U., Prestes, E., & Singha, N. (2023). Role of artificial intelligence in advancing sustainable development goals in the agriculture sector. In *The ethics of artificial intelligence for the sustainable development goals* (pp. 379-397). Cham: Springer International Publishing.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1>